

ZARAFSHON VOHASI HUDUDIDA MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTLARI TARBIYALANUVCHILARINING SALOHIYATINI OSHIRISHGA QARATILGAN YANGI INNOVATSION ISLOHOTLAR

¹Ro'ziyeva Muxlisa Baxodir qizi, ²Mirzayeva Nargiza Berkinovna

¹assistent, ²assistent Navoiy davlat konchilik va texnologiyalar universiteti

Navoiy davlat konchilik va texnologiyalar universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14245087>

Annotatsiya. Ushbu maqolada Zarafshon vohasi hududida joylashgan maktabgacha ta'lim muassasalari va ushbu sohada olib borilayotgan islohatlar, yutuq va kamchiliklar haqida so'z yuritiladi.

Kalit so'zlar: zarafshon vohasi, MTT, islohat, prezident, farmon, savodxonlik, pedagog, kadr, dastur.

Аннотация. В этой статье рассказывается о дошкольных образовательных учреждениях, расположенных на территории оазиса Зарафшан, а также о проводимых реформах, достижениях и недостатках в этой области.

Ключевые слова: зарафшанский оазис, МТТ, реформа, президент, указ, грамотность, педагог, персонал, программа.

Abstract. This article describes preschool educational institutions located on the territory of the Zarafshan oasis, as well as ongoing reforms, achievements and shortcomings in this area.

Keywords: zarafshan oasis, MTT, reform, president, decree, literacy, teacher, staff, program.

Bugungi kunda mamlakatimiz bo'ylab barcha sohalarda jahon miqyosidagi yuqori darajada rivojlangan davlatlar qatoriga qo'shilish uchun qator islohatlar olib borilmoqda. Anashunday chuqur tarzda tadqiq qilinishi ustuvor vazifalardan biri hisoblangan maktabgacha ta'lim tizimidir va maktabgacha ta'lim tarbiyalanuvchilari ya'ni ertangi kunimiz egalari bo'lmish farzandlarimizning nurli kelajagini ta'minlab beruvchi vosita- bu bilim hisoblanadi. Farzandlarimizning salohiyatini va zehni oshirishga erta yoshlaridanoq e'tibor berish esa har bir jamiyatning rivojlantiruvchi omilidir. Xususan, O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev tomonidan ushbu sohani tubdan isloh qilish uchun katta e'tibor qaratilmoqda. O'zbekiston Respublikasi prezidentining 2020-yil 6-noyabrdagi "O'zbekistonning yangi taraqqiyot davrida ta'lim-tarbiya va ilm-fan sohasini rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-6108-son Farmoni ijrosini ta'minlash maqsadida Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirligi, Ta'lim sifatini nazorat qilish davlat inspeksiyasi hamda boshqa manfaatdor vazirlik va idoralar bilan birgalikda 2022-yil 1-yanvarga qadar maktabgacha ta'lim tizimida zamonaviy o'qitish shakllari, yangi pedagogik va axborot texnologiyalarini joriy qilshi, xalqaro standartlar va talablar asosida maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarning rivojlanishini baholash mezonlari va ko'rsatkichlarini ishlab chiqsh, bolalarning o'sishi hamda maktabgacha ta'lim bilan qamrab olish jarayonlarini monitoring qilish bo'yicha "Bolalar bog'chasi" axborot boshqaruv tizimini ishga tushirish va unga kiritiladigan ma'lumotlarning shaffofligini ta'minlash, maktabgacha ta'lim xizmatlari uchun elektron to'lov tizimlarini joriy qilsh, maktabgacha ta'lim sohasida axborot boshqaruv tizimini boshqa vazirlik va idoralarning axborot tizimlari bilan integratsiya qilish, bolalarni ijtimoiy-psixologik qo'llab-

quvvatlash markazlarining faoliyati Maktabgacha va maktab ta’limi vazirliklari tomonidan qo‘llab quvvatlanishi kabi rejalar kiritildi.¹

Tarixga nazar tashlasak, ilk maktabgacha ta’lim muassalari yetim bolalalar uchun va ota-onasi kun davomida ishda bo‘ladigan bolalarga ta’lim-tarbiya beradigan tashkilot sifatida vujudga keldi. 1779-yilda Iogann Fridrix Oberlin va Luiza Scheppeler Strassburgda ota-onalari kun davomida bo‘lmagan maktabgacha yoshdagi bolalarga g‘amxo‘rlik qilish va o‘qitish uchun dastlabki muassasaga asos solishdi. Taxminan bir vaqtning o‘zida, 1780-yilda, xuddi shunday chaqaloqlar muassalari Bavariyada 1816-yilda faylasuf va pedagog Robert Ouen Shotlandiyaning Nyu-Lanark shahrida birinchi ingliz va ehtimol global miqyosda birinchi chaqaloqlar maktabini ochdi. Ouen tegirmon kooperativlari bilan birgalikda bolalarning har qanday mehnatga layoqatli bo‘lishlari uchun bolalarga yaxshi axloqiy ta’lim berishni xohlaydi. Uning tizimi asosan savodxonlik va hisob-kitoblarga ega bo‘lgan itoatkor bolalarni voyaga yetkazishda muvaffaqiyat qozondi.²

Samuel Uilderspin 1819-yilda Londonda o‘zining birinchi bolalar maktabini ochdi va yana yuzlab maktablarni tashkil etdi. U ushbu mavzu bo‘yicha ko‘plab asarlar nashr etdi va uning ishi butun Angliya va undan uzoqdagi bolalar maktablari uchun namuna bo‘ldi. O‘yin Vilderspin ta’lim tizimining muhim qismi edi. U o‘yin maydonchasini ixtiro qilgan. 1823-yilda Uilderspin maktabga asoslanib, „On the Importance of Educating the Infant Poor“ („Kambag‘al go‘daklarni tarbiyalashning ahamiyati to‘g‘risida“) kitobini nashr etdi. U keyingi yili chaqaloqlar maktabi jamiyatida ishlay boshladi va boshqalarga o‘z qarashlari haqida ma’lumot berdi. U shuningdek, „The Infant System, for developing the physical, intellectual, and moral powers off all children from one to seven years of age“ („Chaqaloq tizimi, bir yoshdan yetti yoshgacha bo‘lgan barcha bolalarning jismoniy, intellektual va axloqiy kuchlarini rivojlantirish uchun“) asarini yozadi. Ushbu olimlar tomonidan yaratilgan asarlar maktabgacha ta’lim tizimini yanada rivojlantiruvchi omil bo‘lib xizmat qildi.

Bugungi kundagi hayotimizda ham maktabgacha ta’lim muassalarining Zarafshon vohasi hudida ham nihoyatda yuqori bo‘lib ushbu sohada kun sayin yangiliklar va islohatlarni amalga oshirish bosh ustuvor vazifalarimizdan biri sanaladi.

Zarafshon vohasinining hududlaridan biri bu – Navoiy viloyati eng yosh viloyatlaridan biri bo‘lib, ushbu viloyat bugungi kunda Respublikamizning barcha sohalarini bo‘yicha ilg‘or qadam bilan bormoqda. Navoiy viloyati tuman va shahar hududlarida mavjud maktabgacha ta’lim muassalarida ham qator jabhalarda islohotlar olib borilmoqda. 2023-yilgi ma’lumotlarga ko‘ra tizimda amalga oshirilgan ishlar natijasida viloyatdagi 3-7 yoshgacha bo‘lgan 84 ming 155 nafar bolalardan 71 ming 028 nafari, ya’ni 84,4 foizi maktabgacha ta’lim bilan qamrab olinishi ta’minlandi. Jami 1 ming 308 ta maktabgacha ta’lim tashkilotlari faoliyat yuritayotgan bo‘lib, shundan 219 tasi davlat, 1 ming 89 tasi nodavlat (shundan 79 ta davlat-xususiy sheriklik asosidagi, 1 ming 5 ta oilaviy, 5 ta xususiy) maktabgacha ta’lim tashkilotlarini tashkil etadi. Nodavlat maktabgacha ta’lim tashkilotlariga 26 713 nafar tarbiyalanuvchi qamrab olingan. 6 568 nafar pedagog faoliyat yuritmoqda.³

Navoiy viloyatining barcha tumanlarida ham maktabgacha ta’lim muassalari tashkil etilgan bo‘lib, ularda ham kelajak avlod egalari bo‘lmish farzandlarimiz ta’lim tarbiya olishmoqdalar. Ushbu ta’lim muassalarida farzandlarimiz deyarli kunning teng yarmidan ortiqroq

¹ O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni <https://lex.uz/uz/docs/-6476175>

² Maktabgacha ta’lim. https://uz.wikipedia.org/wiki/Maktabgacha_ta%CA%BClim

³ Viloyatdagi Maktabgacha ta’lim tashkilotlari to‘g‘risida ma’lumot <https://navoi.uz/uz/home/blog/maktab-va-maktabgacha-talim>

vaqtni o‘tkazadilar va bu hisobga olingan holatda ularning gigiyena qoidalari, ovqatlanish ratsioni va uxlash, tengdoshlari bilan muomala madaniyatini shakllantirishga alohida urg‘u berish bilan birgalikda ularni savodxonligini erta yoshlardanoq oshirish hamda kitob o‘qishga bo‘lgan qiziqishini oshirish ham ustuvor vazifalarimizdan biri hisoblanadi.

Prizidentimiz Shavkat Mirziyoyev tomonidan ushbu sohada faoliyat olib borayotgan pedagog-kadrlar malakasi yanada oshirish uchun dunyoning qator mamlakatlari bilan hamkorlik ishlarini yo‘lga qo‘yganlar. Navoiy viloyatining Maktabgacha va maktab ta‘limi vazirligi tizimidagi hududiy boshqarma boshliqlari o‘rinbosarlari va vazirlik markaziy apparati xodimlaridan iborat delegatsiya Koreya Respublikasida mehmon bo‘lib turibdilar.

Har bir MTM da yosh avlodning ma‘naviy va marifiy savodxonligini oshirishdan tashqari sog‘lom hayot va jismoniy faolligini oshirish uchun turli musobaqalar olib borilmoqda. “Gimnastikaga ilk qadam” Nurota tumani MMTB tasarrufidagi 6-sonli DMTTda O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Gimnastika sport turlarini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” 2022-yil 23-dekabrda PQ-449-son qarori ijrosini hamda tarbiyalanuvchilar o‘rtasida gimnastika sport turi ommaviylikini oshirish maqsadida, Davlat maktabgacha ta‘lim tashkilotlari tarbiyalanuvchilari o‘rtasida “Gimnastikaga ilk qadam” festivalining tuman bosqichi bo‘lib o‘tdi. Festivalning tuman bosqichida 2-, 3-, 4-, 6-, 7-, 8-sonli DMTTlar ishtirok etib, 6-sonli DMTTning "Paxtaoy" jamoasi eng yuqori ball to‘plab, 1-o‘rinni egalladi va viloyat bosqichida yo‘llanma oldi. Festival ishtirokchilari maktabgacha va maktab ta‘lim bo‘limining diplom va esdalik sovg‘alari bilan taqdirlandi.⁴

Prezidentimizning 2021-yil 14-yanvardagi “Shaxmatni yanada rivojlantirish va ommaviylashtirish hamda shaxmatchilarni tayyorlash tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida»gi qaroriga muvofiq, O‘zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta‘limi vazirligi huzuridagi Maktabgacha ta‘lim agentligining tashabbusi asosida o‘tkazilgan musobaqada tuman (shahar) bosqichida g‘oliblikni qo‘lga kiritgan 5-7 yoshli 21 nafar tarbiyalanuvchi bahs olib borishdi.

Besh turdan iborat bahslar natijasiga ko‘ra o‘g‘il bolalar o‘rtasida Navoiy shahridagi “Yangi avlod” oilaviy nodavlat MTT tarbiyalanuvchisi Muhsin Komilov, Navbahor tumanidagi “Aqlli bolalar” oilaviy nodavlat MTT tarbiyalanuvchisi Bahodir Erkinov, Qiziltepa tumanidagi “Tinchlik yoshlari” davlat-xususiy sheriklik asosidagi nodavlat MTT tarbiyalanuvchi Ibrohim Asadillayev g‘oliblik shohsupasiga ko‘tarilgan bo‘lsa, qiz bolalar o‘rtasidagi bahslarda Navoiy shahridagi 31-davlat MTT tarbiyalanuvchisi Xushnoza Murodillayeva, Xatirchi tumanidagi 7-davlat MTT tarbiyalanuvchisi Gulbahor Rahmatova, Karmana tumanidagi 15-davlat MTT tarbiyalanuvchisi Elnura Erkinova tengqurlari orasida tengsiz deb topildi.⁵

Buxoro viloyatida 2024-yilgi ma‘lumotlariga qaralganida, jami maktabgacha ta‘lim tashkilotlarining soni 600 tadan oshgan bo‘lib, ushbu ta‘lim muassalarida Buxoro viloyatining 80 % dan ortiq maktabgacha ta‘lim yoshidagi bolalar qamrab olingan va ularda faoliyat yurituvchi pedagoglar soni 800 nafardan oshgan.

Har bir MTT muassalarida tahsil oluvchi yosh avlod uchun ham ma‘naviyati va kamolatini o‘stirish uchun uchun tizimli rejalar ishlab chiqilgan. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev tomonidan maktabgacha ta‘limning uslubiyatini takomillashtirish, malakali tarbiyachilar tayyorlash bo‘yicha ham topshiriqlar berilgan bo‘lib, maktabgacha ta‘lim

⁴ NAVOIY VILOYATI VA MAKTABGACHA TA‘LIM BOSHQARMASI <https://navoi.uzedu.uz/ru> I

⁵ Navoiy viloyatida bog‘cha bolalari o‘rtasida shaxmat musobaqasi o‘tkazildi <https://xs.uz/uz/post/navoiy-viloyatida-bogcha-bolalari-ortasida-shaxmat-musobaqasi-otkazildi>

muassalarida faoliyat yurituvchi pedagog hodimlarning amaliy va nazariy bilimlarini ham yuqoriligini inobatga olgan holda ularni ushbu vazifalarga tayinlashini aytib o‘tilgan.

O‘tgan davr mobaynida mamlakatimizda o‘sib borayotgan avlodni sog‘lom va har tomonlama yetuk voyaga yetkazish, ta‘lim-tarbiya jarayoniga samarali ta‘lim va tarbiya shakllari hamda usullarini joriy etishga qaratilgan maktabgacha ta‘limning samarali tizimini tashkil etish bo‘yicha keng ko‘lamli ishlar amalga oshirilib kelinmoqda.

Maktabgacha ta‘lim sohasida davlat-xususiy sheriklikni rivojlantirish uchun yaratilgan qulay shart-sharoitlar nodavlat maktabgacha ta‘lim muassasalari sonini yanada oshirish va ular ko‘rsatadigan xizmatlar turlarini kengaytirish uchun mustahkam poydevor bo‘ldi.

Shu bilan birga, olib borilgan tahlil, bolalarning maktabgacha ta‘lim bilan qamrovini ta‘minlash, maktabgacha ta‘lim muassasalarini zamonaviy o‘quv-metodik materiallar va badiiy adabiyotlar bilan to‘ldirish, sohaga malakali pedagog va boshqaruv kadrlarini jalb qilish masalalarini hal etish zarurligini ko‘rsatmoqda.

Maktabgacha ta‘lim tizimini yanada takomillashtirish, bolalarning sifatli maktabgacha ta‘limdan teng foydalanishini ta‘minlash, maktabgacha ta‘lim xizmatlarining nodavlat sektorini rivojlantirish maqsadida, shuningdek, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 30 sentyabrdagi “Maktabgacha ta‘lim tizimini boshqarishni takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ–3955-son qaroriga muvofiq:

O‘zbekiston Respublikasi maktabgacha ta‘lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi (keyingi o‘rinlarda – Konsepsiya) 1-ilovaga muvofiq, quyidagilarni nazarda tutgan holda:

- maktabgacha ta‘lim sohasidagi normativ-huquqiy bazani yanada takomillashtirish;
- maktabgacha yoshdagi bolalarning har tomonlama intellektual, axloqiy, estetik va jismoniy rivojlanishi uchun shart-sharoitlar yaratish;
- bolalarning sifatli maktabgacha ta‘lim bilan qamrovini oshirish, undan teng foydalanish imkoniyatlarini ta‘minlash, mazkur sohada davlat-xususiy sherikligini rivojlantirish;
- maktabgacha ta‘lim tizimiga innovatsiyalarni, ilg‘or pedagogik va axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etish;
- maktabgacha ta‘limni boshqarish tizimini takomillashtirish, maktabgacha ta‘lim muassasalari faoliyatini moliyalashtirish shaffofligi va samaradorligini ta‘minlash;
- maktabgacha ta‘lim tizimiga maktabgacha ta‘lim tizimi xodimlarini tayyorlash, qayta tayyorlash, malakasini oshirish, tanlab olish va rivojlantirishga mutlaqo yangi yondashuvlarni joriy etish;
- maktabgacha ta‘lim muassasalarida bolalarning sog‘lom va balanslashtirilgan ovqatlanishini, sifatli tibbiy parvarishini ta‘minlash;

Yuqorida qayd etilgan rejalar asosida O‘zbekiston Respublikasining Maktabgacha ta‘lim tizimini yanada isloh qilish hamda uzluksiz ta‘limning boshlang‘ich qismi ekanligini hisobga olgan holatda boshlang‘ich bilimlar to‘g‘risida ularda dastlabki ma‘lumotlarni shakllantirib borish zarur. Maktabgacha ta‘lim tizimi bolaning sog‘lom va rivojlangan shaxs bo‘lib shakllanishini ta‘minlab, o‘qishga bo‘lgan ishtiyoqini uyg‘otib, tizimli o‘qitishga tayyorlab boradi. 6-7 yoshgacha bo‘lgan maktabgacha ta‘lim davlat va nodavlat bolalar maktabgacha ta‘lim muassasalarida va oilada amalga oshiriladi. Maktabgacha ta‘limning maqsadi – bolalarni maktabdagi o‘qishga tayyorlash, bolani sog‘lom, rivojlangan, mustaqil shaxs bo‘lib shakllantirish, qobiliyatlarini ochib berish, o‘qishga, tizimli ta‘limga bo‘lgan ishtiyoqini tarbiyalashdir. Maktabgacha ta‘lim tashkilotlari har bir bolaning muvaffaqiyatli kelajagiga

salmoqli hissa qo‘shuvchi bosqich ekanligini ekanligini hisobga olgan holda har doim davlatimiz va jamiyatimiz tomonidan uzluksiz ravishda diqqat e‘tiborda qolmog‘i lozim.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining maqomi
https://president.uz/oz/pages/view/status?menu_id=10
2. Vag, Otto (March 1975). „The Influence of the English Infant School in Hungary“. International Journal of Early Childhood. 7-jild, № 1. 132–136-bet. doi:10.1007/bf03175934.
3. „Education in Robert Owen's New Society: the New Lanark Institute and schools“. 23-yanvar 2013-yilda asl nusxadan arxivlangan. Qaraldi: 1-dekabr 2013-yil.
4. Katz, L. Curriculum Disputes in Early Childhood Education. ERIC Clearinghouse on Elementary and Early Childhood Education. EDO-PS-99-13.
5. Maktabgacha ta‘lim tizimining rivojlanish tarixi . <https://azkurs.org/maktabgacha-talim-tizimining-rivojlanish-tarixi.html>
6. Maktabgacha ta‘lim
https://uz.wikipedia.org/w/index.php?title=Maktabgacha_ta%CA%BClim&action=history
7. https://uz.wikipedia.org/w/index.php?title=Maktabgacha_ta%CA%BClim&action=history